

**INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA ASTRONOMIYA FANINI
O'QITISHDA AMALIY KUZATISHLARNI TASHKIL QILISH.**

Avezmurotov Ollayor, UrDU "Fizika" kafedrası dotsenti

E – mail: ollayor_1951@gmail.com

Avezmuratova Zebo Alloyarovna,

UrDPI "Fizika va astronomiya" kafedrası dotsenti

E – mail: zeboavezmuratova1981@mail.ru

Annotatsiya: Ushbu maqolada Internet tarmoqlari va Stellarium dasturi asosida astronomiya fanidan mustaqil ta'limni tashkil etish, kuzatishlar olib borish xususan Oy yordamida sayyoralarni, ba'zi yorug' nomli yulduzlarni osmon yoritkichlari orasidan topish va ularni harakatini o'rganishni vizual kuzatish uslubi bayon etilgan.

Ma'lumki astronomiya fanini o'rganish kuzatishlarga asoslanadi. Sayyoralarni yulduzlar fonidan qidirib topish va ularni ko'rinma harakatlarini o'rganish dastlabgi kuzatishlarda o'quvchi va talabalarning tobora qiziqishini yuzaga keltiradi.[1]

Bundan 5 ming yil avval ham kishilar 5 ta sayyorani (Merkuriy, Venera, Mars, Yupiter, Saturn) yulduzlardan farqli ravishda harakat qilishini kuzatganlar. Planetalar ichida yaqqol ko'zga ko'rinadigan Venera va Yupiterdir. Venerani topish oson va kuzatish qiziqarlidir. O'quv teleskopi yoki kichik teleskopdan kuzatganda, uning Oyga o'xshash fazalarini, doira shaklidagi o'lchamlarini kuzatish mumkin. Yupiterni 4 ta yo'ldoshini kuzatish mumkin. Oy Yerning tabiiy yo'ldoshi, shu bilan birga, Yerga eng yaqin katta yoritkich hisoblanadi. Osmon sferasida Quyoshdan keyin turadigan, hamma qiynalmasdan topadigan, hamma biladigan osmon obyektidir.[2,3]. Shunday ekan, Oy yordamida osmon sferasida sayyoralarni topish eng oson usul hisoblanadi. Oy Yer atrofida harakatlanib ko'rinma fazasi o'zgarib boradi. Osmon sferasida 29,53 sutkada bir marta aylanib chiqadi. Har bir aylanish sinodik davr (yangi oydan keyingi yangisiga o'tishi) davomida, har bir sayyoraning yonidan o'ning bir sanasida yaqinlashib o'tadi. Shu hodisani "astronomik kalendarlar", kompyuter dasturlari

(Stellarium) asosida o'quv yili boshida, Oyning sayyoralar yonidan o'tish sanasini har bir kuzatish uchun oldindan rejalashtirilgan jadvalini tuzib olish va yil davomida talabalar bilan kuzatishlar olib borish mumkin. Tubanda shunday jadval namunasi Merkuriy, Venera, Mars, Yupiter va Saturn uchun keltirilgan.[4].

2026-2027-o'quv yili uchun sentabr, oktabr, noyabr, dekabr oylarida Merkuriy, Venera, Mars, Yupiter va Saturn sayyolarining ko'rinma harakatida Oy bilan yaqinlashish sanalari Stellarium dasturi asosida tuzilgan jadval namunasi keltirilgan. Bu oylarda osmon ochiq, kuzatish qulay bo'ladi.

1-jadvalda keltirilgan sanada kuzatishning boshlanish vaqti ko'rsatilgan. Hodisalar bir necha soat davom etishi mumkin. Masalan, Yupiter va Saturn sayyolarini tun davomida(kechqurunda ertalabgacha) kuzatish mumkin. Merkuriy va Venera sayyolarini ertalab Sharqda yoki kechqurun Garbda qisqa vaqt (1,2,3 soat) davomida kuzatish mumkin.

1- jadval.[5].

Sayyoralar					
Kuzatish oylar 2026 yil	Merkuriy sayyorasining Oy bilan yaqinlashish sanasi	Venera sayyorasining Oy bilan yaqinlashish sanasi	Mars sayyorasi ning Oy bilan yaqinlashish sanasi	Yupiter sayyorasining Oy bilan yaqinlashish sanasi	Saturn sayyorasining Oy bilan yaqinlashish sanasi, vaqti, gorizont tomon
Sentabr	2026.09.13 Soat 19:50da G'arbda	2026.09.14 Soat:19:50 G'arbda	2026.09.07 Soat:05:30da ertalab Sharqda	2026.09.09 Soat:05:30dan Ertalab Sharqda	2026.09.27 Soat:21:00dan tuni bo'yi Sharq tomon

**KO'P TARMOQLI
RESPUBLIKA ILM-FAN VA INNOVATSION
TADQIQOTLAR ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI**

Okt abr	2026.10.13 Soat:18:40da kechqurun G'arbda	Quyosh bilan qo'shilishda ko'rinmaydi	2026.10.05 Soat:06:00da ertalab Sharqda	2026.10.06 Soat:05:30da ernslab Sharqda	2026.10.24 Soat:21:00dan Janubiy- Sharqda
No yabr	Quyosh bilan hilishi, ko'rinmaydi	2026.11.07. Soat:6:30dan ertalab Janubi- Sharqda	2026.11.02 Soat:06:30da ertalab Janubiy- Sharqda	2026.11.03 Soat:05:30dan ertalab Janubiy- Sharqda	2026.11.20 Soat:21:00 dan Janubda
Dek abr	2026.12.07 Soat:07:10da ertalab Sharqda	2026.12.05 Soat:6:30 Sharqda	2026.12.01 Soat:07:00da ertalab Janubda	2026.12.28 Soat:06:30da ertalab Janubda	2026.12.18 Soat:21dan Janubiy Garbda

Bunday jadvalni yilni kuzatishga qulay vaqtlari uchun tuzish mumkin. Ushbu yuqorida tuzilgan jadvalda ko'rsatilgan sanalarda, oldindan tayyorgarlik ko'rib (imkoniyatlar darajasida: teleskop, durbin, fotoapparat tayyorlab), kuzatishlar olib borib, hodisalarning fotolarini olish (yoki oddiy ko'z bilan kuzatib holatni qog'ozga chizish) mumkin. Talabalar va o'quvchilar kuzatishlarni mustaqil olib borishlari mumkin. Kuzatishda olingan natijalarni 6 soatlik amaliy mashg'ulot darslarida, fakultativ mashg'ulotlarda, to'garaklarda, konferensiyalarda tahlil qilinib, mohiyati

o'qituvchi tomonidan animatsiya va virtual usullar yordamida tushuntirib boriladi. Kuzatish va amaliy mashg'ulotlarda faol qatnashadigan o'quvchilar va talabalarning olgan natijalarining hisobotini qilish o'zlariga yuklatilsa, yanada yaxshiroq samara berishi mumkin. Chunki bunda talaba adabiyot, internet tarmoqlaridan, kompyuter dasturlaridan mustaqil foydalanishga intiladi. Konferensiyalarda ma'ruzalar bilan chiqishga undaladi. Hatto bu amallarda fanlardan past o'zlashtiradigan talabalarning ham qiziqishi va faolligining oshishi kuzatiladi. Qiziquvchi yoshlarning bo'sh vaqtlari qiziqarli va mazmunli o'tishida ahamiyatga ega. Quyida jadvalda ko'rsatilgan ba'zi sanalar uchun kuzatilishi mumkin bo'lgan manzaralar rasmlari keltirilgan (Stellarium dasturidan olingan).[4.].

1-рasm. Oy yonida Venera, Speka yulduzi va Merkuriy.[5]

1- jadvalda ko'rsatilgan ushbu sana 2026-yil, 13-sentabr, soat 19:49 dan boshlab g'arb tomonda Quyosh botgandan keyin Oy, Venera, Speka yulduzini va Merkuriy sayyorasi birgalikda kuzatiladi.

2-рasm. Oy yonida Mars.[5]

2-rasmda 2026 yil 5 oktabr sanasida, ertalab sharq tomonda Oy Mars yonida kuzatiladi. Oy osmon sferasida har kuni 13 gradusga siljib 2 kun davomida Yupiter sayyorasi yoniga keladi. Bu manzara bir necha oylar davom etadi va asta-sekin ko‘rinish tunni o‘rtalariga boradi. Natijada Yupiter va Mars, Quyosh botgandan keyin kechqurun sharq tomonda ko‘rina boshlaydi. Yupiter va Mars birgalikda harakatlanib, bir necha soatdan keyin G‘arb tomonga botadi. Har qanday yoritkichni Janub tomon (kulminatsiya)da kuzatish qulay bo‘lgani kabi Yupiterni ham kulminatsiyada kuzatish ancha qiziqarli bo‘ladi. Masalan, kichik maktab teleskopi yoki durbin yordamida Yupiterni kuzatganda Galiley topgan 4 ta tabiiy yo‘ldoshlarini ko‘rish mumkin (Io, Yevropa, Ganimed, Kallisto). Ular Yupiter markazidan o‘tgan chiziqda joylashib chiroyli manzara ko‘rinishini beradi. Ba’zi kunlari 3 ta yoki 2 ta yo‘ldoshi ko‘rinadi. Ko‘rinmay qolgan yo‘ldoshlar Yupiter fonidan yashirinadi. Bu degani Yupiterning yo oldiga, yo orqa tomoniga o‘tib ketadi. Bunday manzara o‘quvchilarda katta qiziqish uyg‘otadi va ular bilan kuzatish natijalarini muhokama qilish va sabablarini o‘rganish fanni o‘qitishda yaxshi samara beradi. Keyingi sanalarda Oy Yupiter yonidan siljib ketib

qoladi. Oy Yupiterdan uzoqlashganda ham Yupiterni boshqa yoritkichlardan ajratish mumkin. Chunki uning ravshanligi Oy va Veneradan keyin turuvchi yorug' va ravshan yoritkich hisoblanadi. Kuzatuvchi talaba va o'quvchilar boshqa yoritkichlardan oson ajratib biladi. Yupiter sayyorasini bir necha oylar davomida kuzatish mumkin. Chunki Yupiterning osmon sferasidagi aylanish davri 12 yilga yaqin bo'lgani uchun yulduzlarga nisbatan kam siljiydi va ularga o'xshab G'arb tomonga har bir sanada 1 gradusga siljiydi. Bir necha oylardan keyin ko'rinmay qoladi. Yupiterni bir necha marta kuzatishlardan keyin u osmon sferasidagi yoritkichlar orasida kuzatuvchiga tanish bo'lib qoladi.

3- rasm. Oy Yupiter va Mars yonida.[5]

3-rasmda 2026 yil 6 oktabr sanasida, ertalab sharq tomonda Oy Yupiter yonida kuzatiladi.

4-rasm. Oy yonida Mars vaYupiter.[5]

4-rasmda 2026 yil 3 noyabr sanasida, ertalab sharq tomonda Oy Yupiter va Mars yonida kuzatiladi. Juda chiroyli manzara kuzatiladi!

5-rasm. Oy yonida Saturn.[5]

5-rasmda 2026 yil 20 noyabr sanasida, kechqurun janubiy-sharq tomonda Oy Saturn yonida kuzatiladi. Bu manzara tuni bo'yi janubda, janubiy g'arb va ertalabga yaqin g'arb tomonlarda kuzatiladi.

6-rasm. Oy, Orion yulduz turkumi va mashhur ravshan yulduzlar yonida.[5]

6-rasmda, 2026-yil 25-noyabr sanasida soat 22:12 da mashhur nomli yulduzlar Aldaberan, Betelgeyze, Protsion, Rigel va Orion yulduz (simmetrik uchta yulduz) turkumi rasmdagi vaziyatdagiday ko'rinib turadi. Talaba va o'quvchilarga kuzatish jarayonida ko'rinadigan mashhur Aldaberan, Betelgeyze, Protsion, Rigel yulduzlari haqida ma'lumotlar va tushunchalar berib boriladi. Oy yordamida manashunday kuzatishlar orqali mashhur nomli yulduzlar va yulduz turkumlarini osmondan topish ko'nikmalari talabalarda hosil bo'ladi. Ayniqsa, Orion 3ta yulduzidan o'tgan yoy chizig'i osmon ekvatori yoyiga to'g'ri kelishi haqida talaba va o'quvchilarga ma'lumot berish ularning astronomiya faniga bo'lgan qiziqishini, bilim va konikmalarini oshirishda yaxshi samara berishi mumkin.[4].

Bu tasvirlarni jadval asosida kuzatish sanalari oldindan talabalarga mustaqil topshiriq sifatida beriladi. So'ngra olingan natijalar, osmonni fotosuratlarini dasturdan

olingan tasvirlar bilan dars jarayonida solishtirilib tahlil qilinadi. Shu tarzda talabalarga yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanib, astronomiya fanini o'zlashtirishda "Stellarium programmasi" dan foydalanishimiz maqsadga muvofiqdir. Eng asosiysi, kuzatishdan olingan natijalar, foto suratlar, jadvallar, materiallar asosida astronomiya fanining mavzulariga mos didaktik materiallar, prezentatsiya bazalari yildan yilga to'planib boriladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Mamadazimov M., Rizayev T. Uzluksiz ta'lim tizimida Astronomiyani o'qitishning muammolari. - T.: Yangi asr avlodi, 2016.y.
2. Sattorov U. Astrofizika I qism. – T.: Ta'lim nashriyoti, 2009.y.
3. Mamadazimov M. UMUMIY ASTRONOMIYA T. "Yangi avlodi", 2008y.
4. Avezmuranov O., Qahhorov S.Q., Avezmurotov A.Z., "INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA ASTRONOMIYA FANINI O'QITISHDA AMALIY KUZATISHLARNI TASHKIL QILISH". (O'quv qo'llanma) "Durdona" Buxora-2023y.
5. Z.A.Avezmurotova, D.O.Zaripboyeva, M.N. Olloyarova, O.O.Bekchanov., Stellarium dasturi asosida ekliptikaning ekvatorga og'maligini o'rganish (kuzatish) uslubi. UrDPI ilmiy-nazariy va metodik jurnal.
6. Stellarium dasturi.